

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Атамуратова Мафтуна Музафаровна

Ургенчский государственный педагогический институт
Факультет Педагогики

Преподаватель кафедры «Педагогика, методика начального и дошкольного образования».

atamuratova.mm@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031307>

«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он будет только подражать, копировать»

(Л.Н. Толстой)

Аннотация: Автором рассматриваются проблемы внедрения кейс-технологий в практику начального образования. Проводится анализ требований к разработке и применению метода кейсов в учебном процессе.

Ключевые слова: метод кейс-стади, компетентностный подход, профессиональное образование, современные технологии

В условиях современного культурного контекста и требований общества традиционная школа, реализующая классическую модель образования, стала непродуктивной. Перед педагогами возникла проблема – превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умений, навыков, в процесс развития личности ребенка.

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы здоровьесбережения.

Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся.

Часто педагогическую технологию определяют как совокупность способов организации учебно-познавательного процесса или последовательность определённых действий, операций, связанных с конкретной деятельностью учителя и направленных на достижение поставленных целей (технологическая цепочка).¹

В условиях реализации требований общества для воспитания гражданина полезного своему народу наиболее актуальными становятся технологии:

1. Информационно – коммуникационная технология
2. Технология развития критического мышления
3. Проектная технология
4. Технология развивающего обучения
5. Здоровьесберегающие технологии
6. Технология проблемного обучения
7. Игровые технологии

¹ Деркач А. М. Кейс-метод в обучении // Специалист. — 2010. — N 4. — С. 22-23.

8. Модульная технология
9. Технология мастерских
10. Кейс – технология
11. Технология интегрированного обучения
12. Педагогика сотрудничества.
13. Технологии уровневой дифференциации
14. Групповые технологии.
15. Традиционные технологии (классно-урочная система).

В данной статье хотелось поближе познакомиться с кейс – технологией.

Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ.

Кейс технологии противопоставлены таким видам работы, как повторение за учителем, ответы на вопросы педагога, пересказ текста и т.п. Кейсы отличаются от обычных образовательных задач (задачи имеют, как правило, одно решение и один правильный путь, приводящий к этому решению, кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных путей, приводящих к нему).

В кейс-технологии производится анализ реальной ситуации (каких-то вводных данных), описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы

Кейс-технологии – это не повторение за учителем, не пересказ параграфа или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их на практике.

Данные технологии помогают повысить интерес учащихся к изучаемому предмету, развивают у школьников такие качества, как социальная активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли.²

Что происходит у детей при использовании кейс–технологий в начальной школе?

1. Развитие навыков анализа и критического мышления
2. Соединение теории и практики
3. Представление примеров принимаемых решений
4. Демонстрация различных позиций и точек зрения
5. Формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределенности
6. Перед учителем стоит задача – научить детей как индивидуально, так и в составе группы:

- анализировать информацию,
- сортировать ее для решения заданной задачи,
- выявлять ключевые проблемы,
- генерировать альтернативные пути решения и оценивать их,
- выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и т.п.

Кроме того, дети:

1. Получают коммуникативные навыки

² Канардов И. В. Кейс-тестинг: практика использования и перспективы // Кадры предприятия : журнал. — Издательство «Финпресс», 2006. — № 12. — С. 19—26.

2. Развивают презентационные умения
3. Формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно взаимодействовать и принимать коллективные решения
4. Приобретают экспертные умения и навыки
5. Учатся учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания для решения ситуационной проблемы
6. Изменяют мотивацию к обучению

При активном ситуационном обучении участникам анализа предъявляются факты (события), связанные с некоторой ситуацией по ее состоянию на определенный момент времени. Задачей учащихся является принятие рационального решения, действуя в рамках коллективного обсуждения возможных решений, т.е. игрового взаимодействия.

К методам кейс-технологий, активизирующим учебный процесс, относятся:

1. метод ситуационного анализа (Метод анализа конкретных ситуаций, ситуационные задачи и упражнения; кейс-стадии)
2. метод инцидента;
3. метод ситуационно-ролевых игр;
4. метод разбора деловой корреспонденции;
5. игровое проектирование;
6. метод дискуссии.

Итак, кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у учащихся новых качеств и умений.

Таким образом, подводя итог можно отметить, что данная технология ориентирована на практический, реальный результат, так как во время выполнения заданий строятся новые отношения между учениками и учителем, расширяется их образовательный кругозор, возрастает познавательный интерес, появляется возможность проявить свои организаторские способности, все выше перечисленное является очень значимым в формировании разносторонне развитой личности, что соответствует требованиям образовательных стандартов Республики Узбекистан.

References:

1. Михайлова Е. А. Кейс и кейс-метод: общие понятия//Маркетинг. – 1999. – № 1. – с. 109–117.
2. Геринг Д. Исследование ситуаций: принципы и практика. – Кэмбридж: Кэмбридж юниверсити пресс, – 2007.
3. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения. – URL: <http://www.evolkov.net/case/case.study.html>
4. Boehrer J. and Linsky M. Teaching with Cases: Learning to Question./New Directions for Teaching and Learning, No. 42. Jossey-Bass Inc, – 1990.
5. Ситуационный анализ, или Анатомия Кейс_метода/Под ред. Ю. П. Сурмина. – Киев: Центр инноваций и развития, – 2002.

6. Лебедев О. Компетентностный подход в образовании/О. Лебедев. Школьные технологии. – 2004. – № 5.
7. Что такое кейс- метод/URL: http://casemethod.ru/about.php?id_submenu=1

INNOVATIVE
ACADEMY